

دار السي موسى أو الرياض الكبير

تشكل دار السي موسى النواة الأولى للقصر، وتضم الجنان الكبير الخارجي أو أكداًل باحماد بالإضافة إلى الجناح الشمالي الذي يحوي الرياض الكبير بقاعتيه المتقابلتين وفنائه المفتوح فضلاً عن الساحة الشرقية الشمالية ومرافقهما المختلفة.

للرياض الكبير تصميم مستطيل الشكل طوله 35 م وعرضه 32 م وتحتوي ساحته المفتوحة على أربعة أحواض وتزينه ثلاث نافورات من المرمر الناصع البياض. في الجدار الشمالي صمم بحو راق مرصع بالزليج والجبس المنقوش وخشب الأرز المصبوغ كان يتخذهُ الوزير مكاناً للراحة والاسترخاء.

بجهته الغربية والشرقية الشمالية تنتصب قاعتان فسيحتان يتقدم كل واحدة منهما رواق مغطى وتقابل مدخليهما كوة تتوسط الجدار الداخلي تسمى البهو أو الطاق. تتميز هاتين القاعتين بزخرفة بجمية إذ كسيت الجدران الداخلية بقطع الزليج المزركش على علو 1.60 متر يعلوه إفريز من الجبس المنقوش بأشكال نباتية وخطية. فوقه تركت مساحة بياض لإراحة العين ليأتي بعدها سقف خشبي من الأرز مصبوغ بزينات تجمع بين الأشكال الهندسية والنباتية والخطية بألوان طبيعية زاهية تحدها أفاريز تحمل عبارات ابتهاج لله وأبيات شعرية.

وسط القاعة الشمالية الغربية بحو بهي الزينة نقرأ على إفريزه من الجبس المنقوش:

وهذا بناء شاده نجل أحمد
وزير به نجم السعود في طلعتي
وتأريخه بشرى لنا مجلول
من أتته العلى والمكرمات بسرعتي

وتحيلنا هذه الأبيات إلى تاريخ بناء القصر من خلال كلمة "بشرى لنا" المغطاة بماء الذهب استناداً إلى طريقة حساب معروفة لدى الحرفيين والمؤرخين حيث تعادل فيها الحروف الابدئية ارقاماً معينة: ب=2، ش=1000، ر=200، 1=س، ل=30، ن=50، ا=1 أي ما مجموعه: 1284 هجرية، الموافق ل 1867-1868م. كما يؤكد مضمون هذه الابيات أن باني هذا القصر هو موسى بن أحمد الشرقي البخاري.